

SUV OMBORIDAN SUV YETKAZIB BERUVCHI QUVUR TIZIMIDA SHAKLLANADIGAN BOSIMNI ANIQLASH

Turabov N.A.¹, Yakubov M.A.², Abraxmatov I.M.³

1. ISMITI, Phd student, e-mail: ziyo9495@gmail.com

2. ISMITI, DSc, Professor, e-mail: ismiti@minwater.uz

3. TIQXMMI"-MTU, Bachelor student, e-mail: islomabrakhmatov@gmail.com

Annotatsiya. Suv omboridan quvur yordami bilan tabiiy bosimda ishlovchi sug'orish tizimini joriy qilish hozirgi kunning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Bunda yo'qotilyotgan bosimni gidravlik hisoblashlarni nazariy va amaliy tajriba ishlari yordamida bartaraf qilish eng dolzarb masalalardan biri bo'lib hizmat qiladi.

Kalit so'zlar: *suv ombori, tomchilatib sug'orish, Google Earth, gidravlik hisob, magistral quvuri.*

Abstract. One of the pressing problems of our time is the introduction of an irrigation system operating under natural pressure using a pipe from a reservoir. One of the most pressing issues is the elimination of hydraulic pressure loss calculations using theoretical and practical experiments.

Keywords. *reservoir, drip irrigation, Google Earth, hydraulic calculation, main pipeline*

Kirish

Tog'oldi hududlardagi suv omborlaridan quvurli suv yetkazib berish tizimlarini tashkil qilish va bunda yuzaga keladigan tabiiy bosimda ishlaydigan tomchilatib sug'orish tizimini namoyish etuvchi uchastkalarni barpo qilish va ular vositasida fermer va suv xo'jaligi xodimlarini tabiiy sharoitdagi mavjud imkoniyatlardan foydalanish va tomchilatib sug'orish tizimlarini ishlatish qoidalariga o'rgatish, ularga muammoni yechishga bunday yondashishning afzalliklarini real misollarda namoyish qilish dolzarb masalalardan sanaladi.

Bunday sharoitda tomchilatib sug'orish tizimlarini qo'llashga tizimli yondashish va mahalliy imkoniyatlaridan foydalangan holda

o'ziga xos yondashish asosida ularni keng joriy qilinishiga erishish mumkin. Masalan, tog'oldi hududlar kichik daryolari havzalaridagi kichik suv omborlaridan sug'oriladigan maydonlarga suvni yopiq quvurlar yordamida yetkazib berish tizimlarini tashkil qilish va bunda yuzaga keladigan tabiiy bosimdan foydalanish asosida tomchilatib sug'orish tizimlarini qo'llash elektr energiyasidan foydalanmagan holda yuqori samaraga erishish imkoniyatlarini yaratadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni va 2017 yil 25 sentabrdagi PQ-3286-son «Suv obyektlarini muhofaza qilish tizimini yanada

takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Qarori, 2019 yil 17 iyundagi PF-5742-son "Qishloq xo'jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu tadqiqoti ma'lum darajada xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot davomida kuzatuv, tizimli tahlil, modellashtirish jumladan dala tadqiqotlarida umum qabul qilingan usullardan tabiiy bosimda ishlovchi tomchilatib sug'orish tizimlarini gidravlik hisobini takomillashtirish, qiyosiy baholash bo'yicha olingan nazariy tenglamalar va matematik statistika usullaridan foydalanildi.

Tomchilatib sug'orish tizimi tadbiriq qilinayotgan uchastka Jiydalisoy suv ombori yaqinida, suv omborining suv chiqarish inshootidan 1,5 km (suv tashish quvuri bo'ylab hisoblanganda 1970 metr) masofada joylashgan.

Namangan viloyati Pop tumanidagi tajriba uchastkasining o'ziga xos sharoitlari o'rganib tavsiflandi, Jiydalisoy suv omboridan suvni quvurli tizim orqali uzatishda tabiiy bosimni yuzaga keltirish shartlari o'rganildi va ularni hisobga olgan holda Norin-Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasiga qarashli suvchilar bog'ida (6 gektar maydonda) tabiiy bosimli tomchilatib sug'orish tizimi loyihalandi va qurildi, suv tejoychi tomchilatib sug'orish tizimini qo'llash bo'yicha dala tajribalari o'tkazildi va ularning birlamchi natijalari baholandi.

Jiydalisoy suv omboridan quvur yordamida suv yetkazib berilganda tajriba dalasida tomchilatib sug'orish tizimini ishlashi uchun yetarli bosim hosil bo'ladimi yoki yo'qmi degan savolga javob topish maqsadida suv tashish quvurining boshlang'ich nuqtasidagi va unga tomchilatib sug'orish tizimi magistral quvuri ulanadigan nuqtadagi yer absolyut sathlari Google Earth kompyuter dasturini qo'llash asosida aniqlanib, suv tashish quvurining bo'ylama qirqimi chizib chiqildi.

Aniqlash natijalarini ko'rsatishicha, tajriba uchastkasiga suv yetkazib beruvchi suv tashish quvurining boshlang'ich nuqtasida yer yuzasining absolyut sathi 571 m, ekin dalasiga suv olinadigan nuqtada yer yuzasining absolyut sathi 544 m, ya'ni suv tashish quvurida 27 m kattalikda suv bosimi yuzaga kelishi mumkin ekan.

Lekin suvni quvur vositasida suv omboridan tomchilatib sug'orish dalasigacha uzatilganda ham (masofa 1970 m) albatta bosim isrofi yuz beradi. Bosim isrofini odatda Shevelev jadvallari asosida gidravlik hisob natijalariga ko'ra aniqlanadi.

Po'latdan yasalgan quvurlarni gidravlik hisob qilish uchun odatda:

$$i = \lambda \frac{1}{dp} \cdot \frac{v^2}{2g}$$

formulasidan foydalaniladi.

Bunda, agar quvurlar yangi bo'lsa

$$\lambda = \frac{0,312}{dp^{0,226}} \left(1,9 \cdot 10^{-6} + \frac{v}{v}\right)^{0,226};$$

Quvurlar yangi bo'lmagan holatda

$$\frac{v}{v} \geq 9,2 \cdot 10^{-5}$$

bo'lsa

$$i = \frac{0,021}{dp^{0,3}};$$

Quvurlar yangi bo'lmaganda

$$\frac{v}{v} \leq 9,2 \cdot 10^{-5}$$

bo'lsa

$$i = \frac{1}{dp^{0,3}} \left(1,5 \cdot 10^{-6} + \frac{v}{v}\right)^{0,3};$$

bu yerda:

i - gidravlik nishablik;

λ - uzunlik bo'yicha ishqalanish qarshiligi koeffitsienti;

v - suv oqimi tezligi m/s;

v - suvning kinematik yopishqoqlik koeffitsienti (haroratga bog'liq);

dp - quvurning ichki diametri, mm (bu yerda $dp = dn - 2s - I$);

dn - quvurning tashqi diametri, mm;

s - quvur devorining qalinligi, mm

I - quvur devoriga yopishgan yotqiziqalar yoki korroziya qalinligi, mm

Tahlil va natijalar

Gidravlik hisoblar natijalariga ko'ra, suv yetkazib beruvchi asosiy quvurning tashqi diametri $dn = 720$ mm, suv sarfi $q = 200$ l/s bo'lgan holat uchun quvurdagi suv oqimi tezligi $v = 0,52$ m/s hamda suv omboridan tajriba dalasigacha bo'lgan

($L = 1970$ m) masofada bosim isrofi $h = 1,06$ m bo'ladi.

Demak, suvni suv omboridan dalagacha yetib kelishida $h = 1,06$ m bosim isrof bo'ladigan bo'lsa, tajriba dalasiga kirish nuqtasida quvurdagi suvning bosimi 25 m atrofida bo'lishi mumkin. Bu ko'rsatkich quvurdagi suv bosimni nazariy qiymatini ko'rsatadi.

O'lchashlar natijasida suv tashish quvurining tajriba dalasi yonidagi nuqtasida suvning erkin bosimi 20 m atrofida ekanligini aniqlandi. Bu holat suv tashish quvuridagi tabiiy bosimdan foydalanish asosida uchastkada tomchilatib sug'orish tizimini joriy qilsa bo'lishini tasdiqladi.

Suv tashish quvurining tomchilatib sug'orish tizimi quvuri ulanadigan nuqtasida 10 - 25 metr kattalikdagi suv bosimi shakllanganligi bois tajriba dalasini sug'orish uchun loyihalashtiriladigan tomchilatib sug'orish tizimini ishlatish uchun qo'shimcha bosim yuzaga keltirishning, demak nasos ishlatishning hojati yo'q.

Shunday qilib uchastkani sug'orish uchun loyihalashtiriladigan tomchilatib sug'orish tizimi elementlari tarkibida nasos nazarda tutilmaydi. Nasos yuzaga keltiradigan bosim o'rniga quvurdagi tabiiy bosimdan foydalaniladi.

Suv tashish quvurida yuzaga keladigan suv bosimidan foydalanish tomchilatib sug'orish

tizimining ekspluatatsion harajatlarini keskin kamaytirish imkoniyatini yaratadi, ya'ni nasos qurilmasini ishlashi uchun zarur bo'ladigan elektr energiyasi sarf harajatlari to'liq tejab qolinadi.

Suv tashish quvuriga ulanish joyidan uchastkaning suv yetkazish eng noqulay nuqtasigacha bo'lgan oraliqda kuvur yotish trassasini aniqlash hamda ulanish (yer sathi 544 m) va nokulay nuqtalar yer sathlari (yer sathi 517 m) orasidagi farqni aniqlash natijalari suv quvurida $h = 27$ m bosim yuzaga kelishi mumkinligini ko'rsatdi (1-rasm).

Suv yetkazib beruvchi quvurlarni ($d = 75$ mm va $d = 63$ mmli quvurlar) butun uzunligi ($L = 600$ m) davomida umumiy hisobda 11,6 m bosim isrofi yuz berishini hisobga olgan holda uchastkadagi eng nokulay nuqtada $h = 15$ m dan ortiq bosim yuzaga keltirish va uchastkaning bu nuqtasiga suvni zarur miqdorda yetkazib berish imkoniyati mavjud.

Bir uchastkada ikki xil usulda sug'orish olib borish ularning farqini fermerlarga namoyish qilish uchun yaxshi imkoniyatlar yaratishi mumkinligi tufayli uchastkani shu taxlitda tanlandi.

1-rasm – Jiydalisoy suv omboridagi tajriba dalasiga asosiy suv tashish quvurini yotish trassasi va uning boshlang'ich va oxirgi nuqtalarida yer yuzasi absalyut sathining o'zgarishi

Xulosa va takliflar

Shunday qilib, Jiydalisoy suv omboridan quvur yordamida suv yetkazib berilganda tajriba dalasida tomchilatib sug'orish tizimini ishlashi uchun yetarli bosim hosil bo'ladigan nuqtasini suv tashish quvurining boshlang'ich nuqtasidagi va unga tomchilatib sug'orish tizimi magistral quvuri ulanadigan nuqtadagi yer absolyut sathlarining

farqini Google Earth kompyuter dasturini qo'llash asosida aniqlab topish mumkin.

Tadqiqot ishining natijalari shuni ko'rsatadiki tog'oldi hududlarda joylashgan suv omborlari suvlarini ist'emolchilarga quvurli tizimda yetkazib berishni tashkil qilish va uning asosida suv tejavchi sug'orish texnologiyalarini qo'llash imkoniyatlarini kengaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Маматов С.А. Разработка предложений по совершенствованию управления стоком трансграничных малых рек Ферганской долины. НТО, Архив НИИИВП, 2010.
2. Маматов С. Томчилатиб суғориш тизими. САНИИРИ- Мехридарё МЧЖ. Тошкент, 2012 – 79 б.